

Análisis comparativo de las tecnologías AZEP y ciclo combinado para la producción de energía.

L. A. Castillo Felix¹, M. A. Petriz Prieto^{1*}, E. M. Valdovinos Garcia¹,

¹División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Estatal Villahermosa-Comalcalco, Ranchería Ribera Alta S/N, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco

*iqmapp@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

En este trabajo se analizó la tecnología de producción de energía Advanced Zero Emissions Power Plant (AZEP), la cual tiene la capacidad de capturar el CO₂ producido. Funciona a partir de gas natural y su principal característica es el uso de una membrana para separar el oxígeno contenido del aire para así realizar una oxí-combustión. Esto permite que el gas efluente este principalmente compuesto por H₂O y CO₂, lo que facilita poder aislar el CO₂ evitando su emisión a la atmósfera. Se simularon en Aspen Plus V10 las tecnologías AZEP y ciclo combinado (CC), la cual es utilizada actualmente para la producción de energía, con la finalidad de realizar un análisis comparativo de la energía recuperada. Además, se acopló un ciclo de recuperación mejorada al AZEP con el motivo de incrementar su competitividad. Los resultados mostraron que el rendimiento promedio de AZEP fue superior por 1.655083% con respecto al CC.

Palabras clave: AZEP, gas natural, captura de CO₂, ciclo combinado.

Abstract

In this work, the Advanced Zero Emissions Power Plant (AZEP) energy production technology was analyzed, which has the ability to capture the CO₂ produced. It works from natural gas and its main characteristic is the use of a membrane to separate the oxygen contained in the air in order to carry out oxy-combustion. This allows the effluent gas to be mainly composed of H₂O and CO₂, which makes it easier to isolate the CO₂ avoiding its emission into the atmosphere. AZEP and combined cycle (CC) technologies were simulated in Aspen Plus V10, which is currently used for energy production, in order to carry out a comparative analysis of the recovered energy. In addition, an enhanced recovery cycle was coupled to AZEP in order to increase its competitiveness. The results showed that the average yield of AZEP was higher by 1.655083% with respect to CC.

Key words: AZEP, natural gas, CO₂ capture, combined cycle.

Introducción

La principal problemática de la producción de energía a partir de fuentes antropogénicas son las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO₂, puesto que estos contribuyen al calentamiento global.

Los esfuerzos de los gobiernos mundiales por reducir sus emisiones desarrollando fuentes de energía limpia no han sido suficientes, puesto que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera como el CO₂ continua en aumento. En el mes de mayo de 2020 la concentración de CO₂ promedio en la atmosfera a nivel global fue de 413.81 ppm, mientras que en el mismo mes del

año 2021 está alcanzando una concentración de 416.49 ppm, lo que significó un aumento del 0.643472% con respecto al año anterior [1]. Uno de los principales emisores de CO₂ es la producción de energía eléctrica.

Con la finalidad de reducir o eliminar estas emisiones se han creado nuevas tecnologías que buscan abastecer la demanda eléctrica haciendo los procesos más eficientes para producir mayor energía con menor cantidad de emisiones o buscando alternativas que las eliminen. Una de las principales alternativas que se han desarrollado son las tecnologías con captura de CO₂, existiendo diversas maneras en las que este puede ser capturado. Hay cuatro maneras de realizar la captura del CO₂, la pre-combustión, la post-combustión, las tecnologías basadas en modificaciones al sistema de combustión y aquellas en las que se trabaja con la planta de potencia típica y la corriente de gases exhaustos se le separa el CO₂ posteriormente [2].

Para el gas natural, por su simplicidad destaca la tecnología *Advanced Zero Emissions Plant* (AZEP), esta tecnología logra eficiencias de entre 50-53% con respecto al poder calorífico inferior (LHV) del combustible utilizado, sus componentes involucran una membrana cerámica de separación y serpentines dentro del reactor para estabilizar las diversas partes del proceso [2, 3]. La tecnología AZEP busca sustituir a la actual tecnología de ciclo combinado CC para lograr una producción de energía más sustentable. El concepto de la tecnología AZEP se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Concepto de la tecnología AZEP (Reactor MCM= Reactor con membrana de conductividad mixta, GT= turbina de gas, ST= turbina de vapor, HRSG= Generador de vapor de recuperación de vapor).

Metodología

Casos de estudio

En este trabajo se realizaron 2 simulaciones correspondientes a la tecnología AZEP y a la tecnología de ciclo combinado con la finalidad de comparar los rendimientos energéticos obtenidos de cada tecnología a diferentes condiciones de operación, principalmente la presión del sistema y la temperatura de entrada a turbina (TIT).

Modelado de membrana MCM

Para la representación de la membrana en el reactor se consideró la ecuación Wagner (ec. 1) [4, 5] mientras que los datos necesarios para cada parámetro se obtuvieron de Lu y col., 2005 [6].

$$JO_2 = \frac{RT\sigma_i}{16F^2L} \ln \left(\frac{PO_{2,f}}{PO_{2,p}} \right) \quad 1)$$

Donde J_{O_2} es el flujo de oxígeno en $(\frac{mol}{s \cdot m^2})$, F es la constante de Faraday en $\frac{C}{mol}$ (96485.3365 $\frac{C}{mol}$), R es la constante de los gases ideales en $\frac{J}{mol \cdot K}$ (8.314472 $\frac{J}{mol \cdot K}$), T es la temperatura absoluta en la membrana en K, L es el grosor de la membrana en m (0.00137 m para membrana de $Ba_{0.5}Sr_{0.5}Co_{0.8}Fe_{0.2}O_3$), σ_i es la conductividad iónica en $\frac{S}{m}$ y $PO_{2,f}$ y $PO_{2,p}$ son las presiones parciales de oxígeno en la alimentación y el lado permeado de la membrana respectivamente en bar.

Para obtener el flujo total en unidades de $\frac{mol}{s}$, es necesario multiplicar el flujo de oxígeno por el área de la membrana [4].

$$n_{O_2} = A * J_{O_2} \quad 2)$$

Donde A es el área de la membrana en m².

Estos parámetros fueron cargados al simulador Aspen Plus V10 utilizando el bloque de modelo de usuario "FILTER" el cual permite modelar la membrana en Microsoft Excel al cargar en este el modelo de la membrana y las diversas entradas del simulador, este envía la información que es requerida a Excel donde de manera automática envía salidas al simulador cumpliendo la función similar a otros bloques del simulador, pero para un modelo experimental específico. Además, el reactor con membrana utiliza serpentines para adecuar la temperatura dentro del sistema de reacción. La representación de la configuración interna del sistema de reacción puede ser vista en la Figura 2.

Figura 2. Diagrama del reactor MCM.

Humid Air Turbine.

El ciclo de turbina de aire húmedo (HAT por sus siglas en inglés), está basado en el uso de mezclas de aire-vapor con la finalidad de aumentar el flujo másico a turbinas, con lo cual se intenta eficientizar la recuperación de calor y aumentar la cantidad de energía producida en el proceso general. [7] Se utilizó en la tecnología AZEP para evaluar el desempeño de esta frente a la tecnología convencional de CC.

Calculo del rendimiento energético

El rendimiento se calculó de acuerdo al LHV del combustible, se utilizaron las entalpias de combustión de cada uno de los componentes de la mezcla de gas natural. Se obtuvo una

composición y flujo de combustible con un LHV equivalente a 100W a partir de la composición de gas mostrada en la Tabla 1 [8].

Tabla 1. Composición del gas natural.

Compuesto	Composición
CH ₄	89%
C ₂ H ₆	7%
C ₃ H ₈	1%
C ₄ H ₁₀	0.11%
CO ₂	2%
N ₂	0.89%

Simulación en Aspen Plus

Se realizó la simulación de los procesos AZEP y CC en el simulador Aspen Plus V10, las consideraciones utilizadas se encuentran en la Tabla 2.

Tabla 2. Consideraciones del proceso

Parámetro	Consideración
Eficiencia isentropica de compresor.	0.90
Eficiencia isentropica de turbina.	0.90
Energía del combustible MW.	100
Contaminantes.	0
Eficiencia de bombas	0.75
Constante de Faraday c/mol.	96485.3365
Constante de gases. ideales J/mol*K.	8.314472
Modelo de la membrana	Ba _{0.5} Sr _{0.5} Co _{0.8} Fe _{0.2} O ₃
Grosor de la membrana m	0.00137
Temperatura limite en el sistema de reacción °C	700-1500
Temperatura limite en la membrana	700-1200

Para la simulación de la membrana se utilizó el bloque "FILTER" donde se realizó una interfaz entre Aspen Plus y Microsoft Excel para cargar las ecuaciones 1 y 2 que modelan la membrana. En la Figura 3 se observa la totalidad del proceso AZEP acoplado a un ciclo HAT.

Figura 3. Diagrama en Aspen Plus del proceso AZEP.

Resultados y discusión

Rendimiento general de AZEP y CC.

Una vez realizadas las simulaciones de AZEP y CC se obtuvieron los resultados como un porcentaje del aprovechamiento del LHV del combustible a distintas condiciones de operación, estos se encuentran en la Tabla 3. El rendimiento promedio de cada tecnología fue de 48.240916% para AZEP y 46.585831% para CC.

Tabla 3. Rendimientos de las tecnologías AZEP y Ciclo Combinado (CC) en diferentes etapas de presión y temperatura en % del LHV del combustible.

Temperatura de entrada a turbina (°C)	Presión en el sistema de reacción (bar)	Rendimiento AZEP (%)	Rendimiento CC (%)
1000	10	43.997294	40.994173
1000	20	43.115794	43.514424
1000	30	41.313773	43.575859
1100	10	46.681888	42.467548
1100	20	46.437259	45.613554
1100	30	44.714573	46.096155
1200	10	48.865717	43.607454
1200	20	49.144802	47.275569
1200	30	47.529259	48.112869
1300	10	45.490288	44.490127
1300	20	51.395378	48.600866
1300	30	49.864114	49.738773
1400	10	52.076402	45.247038
1400	20	53.243862	49.659753
1400	30		51.055292
1500	10	53.211603	45.869420
1500	20	54.772631	50.503492
1500	30		52.122594

En las Figuras 3, 4 y 5 se muestran las gráficas de comparación de AZEP y CC a 10, 20 y 30 bar.

Figura 4. Grafico comparativo entre AZEP y CC a 10 bar.

En la Figura 4 podemos observar gráficamente los resultados de rendimiento energético a diferentes temperaturas a una presión de 10 bar, donde se muestra que la tecnología AZEP tuvo un rendimiento mayor en cada una de las etapas del proceso.

Figura 5. Grafico comparativo entre AZEP y CC a 20 bar.

En la Figura 5 podemos notar que la tecnología CC tuvo un mayor rendimiento que la tecnología AZEP en una menor temperatura. La temperatura tiene un impacto directo en el funcionamiento de la membrana como se puede ver en la ecuación 1, es por ello que a temperaturas bajas su rendimiento es menor, sin embargo, a mayores temperaturas el rendimiento de AZEP fue superior.

Figura 6. Grafico comparativo entre AZEP y CC a 30 bar.

La Figura 6 muestra que a menores temperatura el rendimiento de AZEP fue inferior al de CC, siendo solo ligeramente superior a 1300°C. También se observa que para las temperaturas de 1400 y 1500 °C no hay resultados para la tecnología AZEP, esto porque a 30 bar para alcanzar estas temperaturas de entrada a turbina, la temperatura en la membrana era superior a la temperatura límite de operación de esta.

En comparación con los resultados obtenidos por Kvamsdal [2] donde el rendimiento de AZEP, sin el acoplamiento del ciclo HAT, fue de 50.00 % a 50 bar y 1200 °C; se puede afirmar que el rendimiento de AZEP incrementa con la implementación del ciclo HAT; se pudo encontrar que en más de un caso se obtuvieron rendimientos superiores al 50.00 %. Sundkvist [9] encontró que la tecnología AZEP sin ciclo HAT fue en promedio 6.50% menos eficiente que la tecnología de CC, mientras que AZEP con HAT fue 1.65% superior a la tecnología de CC.

Trabajo a futuro

Una vez analizada y confirmada la eficiencia de la tecnología AZEP frente a la tecnología actual de CC se pretende estudiar el almacenaje, transporte y los diversos usos que podría tener el CO₂ capturado en con la tecnología AZEP. Igualmente estudiar diversas tecnologías de producción de energía con captura de CO₂ y poder comparar sus rendimientos con los de la tecnología AZEP.

Conclusiones

Se realizó la simulación en Aspen Plus de la tecnología AZEP acoplada a un ciclo HAT y CC, con los datos obtenidos se efectuó un análisis comparativo y se determinó que el rendimiento promedio de la tecnología AZEP-HAT fue superior a la tecnología de CC.

Al inicio del proceso se observó que con temperaturas más bajas el rendimiento de AZEP fue inferior al de CC; también se comprobó que a temperaturas y presiones altas no es posible obtener un resultado; la temperatura dentro de la membrana rebasó los límites encontrados para esta, por lo tanto, la tecnología AZEP en estas condiciones es inoperable, lo cual podría limitar su implementación.

Se puede afirmar que la temperatura y la presión son factores importantes en el rendimiento del proceso de producción de energía; y que el acoplamiento del ciclo HAT fue determinante para que la tecnología AZEP fuera en promedio superior al CC.

Referencias

- [1] NOAA. "Global Monitoring Laboratory – Carbon Cycle Greenhouse Gases. [online] Available at: <https://www.gml.noaa.gov/ccgg/trends/global.html> accessed on september 2021.
- [2] H. M. Kvamsdal, K. Jordal and O. A. Bolland, "A quantitative comparison of gas turbine cycles with CO₂ capture," *Energy*, vol. 32, no. 1, pp. 10-24, 2007.
- [3] S. G. Sundkvist, S. Julsrud, B. Vigeland, T. Naas, M. Budd, H. Leistner and D. Winkler, "Development and testing of AZEP reactors components," *International Journal of Greenhouse Gas Control*, vol. 1, no. 2, pp. 180-187, 2007.
- [4] B. A. van Hassel, "Oxygen transfer across composite oxygen transport membranes," *Solid State Ionics*, vol. 174, pp. 253-260, 2004.
- [5] D. Shin and S. Kang, "Numerical analysis of an ion transport membrane system for oxy-fuel combustion," *Applied Energy*, vol. 230, no. 1, pp. 875-888, 2018.
- [6] H. Lu, Y. Cong and W. S. Yang, "Oxygen permeability and stability of Ba_{0.5}Sr_{0.5}Co_{0.8}Fe_{0.2}O_{3-δ} as an oxygen-permeable membrane at high pressures," *Solid State Ionics*, vol. 177, no. 5, pp. 595-600, 2006.
- [7] Q. Zhang, M. He, Y. Wang and S. Weng, "Analysis of air humidification process for humid air turbine cycle with a detailed air humidifier model," *Applied Energy*, vol. 279, 2020.
- [8] M. N. Khan, P. Chiesa, S. Cloete and S. Amini, "Integration of chemical looping combustion for cost-effective CO₂ capture from state-of-art natural gas combined cycles," *Energy Conversion and Management*, vol. 10, no. 7, 2020/05/14/ 2020.
- [9] S. G. Sundkvist, A. Klang, M. Sjödin, K. Wilhelmsen, K. Åsen, A. Tintinelli, S. McCahey, H. Ye, "AZEP gas turbine combined cycle power plants – Thermal optimisation and LCA analysis", *Greenhouse Gas Control Technologies*, vol. 1, 2005.